

Integração de Resíduos de Pás Eólicas em Materiais Cimentícios: Uma Abordagem para Mitigação de Impactos Provenientes do Descomissionamento de Torres

Ferreira, Isabel¹; Paciornik, Sidnei²; Silva, Flavio ³

¹ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

² Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

³ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

✉ isabel.ferreira@puc-rio.br

Resumo

Impulsionada pelas metas globais de neutralidade de carbono, a expansão da energia eólica tem gerado um desafio ambiental crescente: o gerenciamento de pás descomissionadas, cuja vida útil média é de 20 a 25 anos. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo investigar a viabilidade técnica da incorporação de resíduos de Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV), oriundos de pás eólicas trituradas, em matrizes cimentícias sustentáveis, tanto como substituto parcial de agregado miúdo quanto como material cimentício suplementar. A relevância do tema fundamenta-se nos princípios da economia circular, visando à redução do descarte em aterros e à diminuição do consumo de agregados naturais e clínquer. O material utilizado, composto majoritariamente por resina epóxi e fibras de vidro, foi processado via moagem industrial, atingindo granulometria descontínua equivalente à de areia fina, com módulo de finura de 1,74 e conformidade com os limites estabelecidos pela NBR 7211. Resultados preliminares de caracterização química por fluorescência de raios X (FRX) indicaram uma matriz mineral rica em silício (10,3%) e alumínio (3,9%), sugerindo potencial reativo latente do resíduo quando empregado como material suplementar. Análises térmicas por DSC, associadas a ensaios de perda ao fogo, identificaram o tratamento térmico a 600 °C como condição adequada para a degradação da fase orgânica sem comprometimento da integridade das fibras. A microestrutura, avaliada por microscopia eletrônica de varredura (MEV), evidenciou que a interação na zona de transição interfacial favorece mecanismos de ancoragem mecânica quando o resíduo é empregado como agregado fino, embora a natureza hidrofóbica da fase polimérica demande ajustes

no empacotamento granular do sistema. Os resultados indicam que a valorização desses resíduos, em ambas as estratégias de incorporação, é promissora, possibilitando a produção de concretos com desempenho mecânico compatível com aplicações convencionais e potencial redução do impacto ambiental associado ao setor eólico.

Palavras-chave: Compósitos, Descomissionamento eólico, Atividade pozolânica, Matrizes cimentícias, Caracterização microestrutural.

1. Introdução

A transição energética global tem impulsionado de forma significativa a expansão da energia eólica como fonte renovável estratégica para a redução das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, esse crescimento traz consigo um desafio ambiental emergente: o gerenciamento de componentes eólicos ao final de sua vida útil, em especial as pás eólicas fabricadas majoritariamente a partir de compósitos poliméricos reforçados com fibras [1]. Estima-se que, a partir da presente década, o setor energético enfrente a primeira grande onda de descomissionamento de pás eólicas em escala industrial, decorrente tanto do fim da vida útil quanto de processos de *repowering* tecnológico [2]. No contexto brasileiro, a ausência de regulamentação específica para o descarte e reaproveitamento desses resíduos tem resultado em práticas inadequadas de estocagem e abandono, configurando um passivo ambiental relevante [3]. Diante desse cenário, a incorporação de resíduos de PRFV em matrizes cimentícias surge como uma alternativa promissora, alinhada aos princípios da economia circular e da construção civil de baixo carbono [4]. Além de reduzir a destinação em aterros, essa estratégia possibilita a substituição parcial de agregados naturais e o aproveitamento do potencial físico-químico desses resíduos [5].

2. Programa Experimental

2.1 Obtenção e Processamento Mecânico do Resíduo de Pás Eólicas

O resíduo de Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro (PRFV) empregado neste estudo foi obtido a partir de placas provenientes de pás eólicas descomissionadas, fornecidas por empresa do setor industrial. A cominuição do material foi realizada em moinho de facas industrial, conforme protocolo estabelecido na quinta tentativa de processamento.

Inicialmente, as placas foram seccionadas em barras com dimensões aproximadas de 5,0 cm de largura e 30,0 cm de comprimento, de modo a viabilizar sua alimentação no equipamento. Em função da indisponibilidade comercial de peneiras compatíveis com as propriedades mecânicas do compósito, foram fabricadas peneiras sob medida por empresa terceira, permitindo a trituração controlada do material.

O processamento foi conduzido utilizando peneira com abertura de malha de 3,00 mm, resultando em tempo médio de moagem de aproximadamente 30 minutos para cada lote de 10 barras, sem ocorrência de travamento do equipamento ou falhas mecânicas durante a operação. O material obtido apresentou distribuição granulométrica compatível com a faixa de areias finas estabelecida pela NBR 7211:2022 para agregados destinados à produção dos materiais cimentícios, viabilizando sua aplicação em matrizes cimentícias.

2.2 Mistura e preparação das amostras

A preparação das amostras cimentícias foi realizada a partir da incorporação do resíduo de pás eólicas previamente processado por moagem industrial e classificado granulometricamente. O material apresentou granulometria característica de areia fina, com módulo de finura igual a 1,74, enquadrando-se na zona utilizável definida pela NBR 7211 [6], o que viabilizou sua utilização como agregado miúdo alternativo. Paralelamente, frações mais finas do resíduo, foram destinadas à avaliação como material suplementar em matrizes cimentícias. Os corpos de prova foram moldados em formato cilíndrico, com dimensões de 50 mm × 100 mm, atendendo às recomendações das normas da ABNT [7]. Após a moldagem, as amostras foram submetidas a processo de cura controlada, em ambiente com temperatura e umidade constantes, até as idades de ensaio estabelecidas. Esse procedimento visou minimizar variáveis externas e assegurar a confiabilidade dos resultados experimentais. As misturas foram definidas com base em um traço de referência, sem adição de resíduos, utilizado para efeito comparativo [8]. A partir desse traço, foram produzidas misturas com diferentes teores de substituição do agregado miúdo natural pelo resíduo de pás eólicas, bem como formulações contendo adição do material tratado termicamente, de modo a investigar os efeitos da incorporação nas propriedades físicas, mecânicas e microestruturais das matrizes. A homogeneização dos materiais foi realizada em misturador mecânico, seguindo uma sequência padronizada de adição dos constituintes, de forma a garantir a distribuição uniforme do resíduo na matriz cimentícia. Inicialmente, os materiais secos

foram misturados, seguidos da adição gradual de água, respeitando a relação água/cimento definida para cada composição. Quando aplicável, aditivos químicos foram incorporados com o objetivo de ajustar a trabalhabilidade das misturas. As amostras foram seccionadas em quatro partes e embutidas em resina, sendo posteriormente submetidas a etapas sucessivas de lixamento e polimento, a fim de obter uma superfície plana e homogênea, adequada para as análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV).

2.2 Caracterização granulométrica e análise do empacotamento das partículas

A caracterização granulométrica do resíduo de pás eólicas descomissionadas foi realizada por peneiramento mecânico com vibração, conforme a NBR 248 [6], utilizando peneiras normalizadas para agregados miúdos, a fim de verificar seu enquadramento segundo a NBR 7211. De forma complementar, a fração fina foi analisada por difração de laser, permitindo a identificação de partículas na ordem de micrômetros. Os resultados indicaram que o material triturado na malha de 3,00 mm apresenta distribuição típica de areia fina, com módulo de finura igual a 1,74, situando-se na zona utilizável da NBR 7211, evidenciando sua viabilidade como substituto parcial do agregado miúdo natural Figura 1. Adicionalmente, a análise do empacotamento foi conduzida por meio da comparação entre a curva granulométrica real e uma curva teórica de empacotamento ideal (Figura 2), permitindo avaliar a eficiência do preenchimento dos vazios intersticiais e subsidiar ajustes granulométricos voltados à redução da porosidade e à melhoria do desempenho mecânico e da durabilidade das matrizes cimentícias [6].

Figura 1: Comparativo granulométrico entre o resíduo de pás eólicas triturado e as faixas granulométricas de areias naturais (NBR 7211) e de materiais suplementares (NBR 12653).
Fonte: Autoria própria.

Figura 2: Comparação entre a curva granulométrica real do resíduo triturado e a curva teórica de empacotamento ideal segundo o modelo de Fuller-Thompson. Fonte: Autoria própria.

2.3 Caracterização química e térmica do resíduo

A caracterização química do resíduo de pás eólicas foi realizada por fluorescência de raios X (FRX), visando à identificação dos principais óxidos constituintes e à avaliação do seu

potencial reativo em matrizes cimentícias [9]. Os resultados evidenciaram a presença predominante de silício e alumínio na fração inorgânica do material, elementos associados à formação de produtos hidratados do tipo C-S-H e C-A-S-H. Isto indica potencial pozolânico latente do resíduo, especialmente quando submetido a moagem fina e tratamentos térmicos controlados, como mostra a Figura 3.

Figura 3: Composição elemental do resíduo de pás eólicas determinada por fluorescência de raios X (FRX). Fonte: Autoria própria.

A estabilidade térmica e a quantificação da fração orgânica foram avaliadas por ensaios de perda ao fogo (PAF) e calorimetria exploratória diferencial (DSC), realizados em uma faixa de temperaturas entre 300°C e 850°C [10]. Os resultados indicaram que o tratamento térmico a 600°C promove a degradação eficiente da matriz polimérica, predominantemente composta por resina epóxi, com preservação da integridade da fração inorgânica associada às fibras de vidro. Temperaturas superiores a 700°C apresentaram indícios de alterações térmicas indesejáveis, possivelmente relacionadas a processos de sinterização ou degradação das fibras (Figura 4).

Figura 4: Curvas de calorimetria exploratória diferencial (DSC) da fibra de vidro com resina epóxi após diferentes tratamentos térmicos. Fonte: Autoria própria.

2.4 Caracterização microestrutural e análise da zona de transição interfacial

A caracterização microestrutural das matrizes cimentícias contendo resíduos de pás eólicas foi realizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV), com ênfase na análise da zona de transição interfacial (ITZ) entre o resíduo e a pasta de cimento [11]. Essa etapa teve como objetivo avaliar os mecanismos de interação física e química responsáveis pela transferência de tensões e pelo desempenho mecânico do compósito. As análises evidenciaram que a adesão entre o resíduo e a matriz cimentícia ocorre predominantemente por ancoragem mecânica, decorrente da penetração da pasta de cimento entre os filamentos de fibra de vidro (Figura 5-b). Observou-se, entretanto, a presença de maior porosidade local na ITZ, atribuída ao efeito de parede e à natureza hidrofóbica da matriz polimérica residual, o que pode resultar em regiões de menor resistência (Figura 5-c). Por outro lado, foram identificadas evidências da formação de produtos hidratados adicionais na interface, associados à reação entre o hidróxido de cálcio da pasta e os constituintes silicoaluminosos do resíduo, contribuindo para o adensamento local da ITZ (Figura 5-d). Esses resultados indicam que, apesar das limitações inerentes à natureza do material, a interação microestrutural apresenta potencial para ser otimizada por ajustes granulométricos e de dosagem, visando à melhoria do desempenho mecânico e da durabilidade das matrizes cimentícias.

Figura 5: [1] Preparação da amostra e micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), evidenciando a interface matriz–reforço e a morfologia superficial do material analisado. Fonte: Autoria própria.

3. Resultados e Discussão

Os resultados obtidos a partir da caracterização físico-química, térmica e microestrutural do resíduo de pás eólicas demonstram a viabilidade técnica de sua incorporação em matrizes cimentícias, tanto como agregado miúdo alternativo quanto como material suplementar, desde que adequadamente processado.

A análise granulométrica evidenciou que o resíduo triturado na malha de 3,00 mm apresenta comportamento típico de areia fina, com enquadramento na zona utilizável da NBR 7211. Esse resultado indica compatibilidade dimensional com agregados naturais tradicionalmente empregados em concreto, além de potencial para ajustes de empacotamento visando à redução da porosidade do sistema.

A comparação entre a curva granulométrica real e a curva teórica de empacotamento ideal mostrou que a otimização da distribuição de partículas pode contribuir para a melhoria das propriedades reológicas no estado fresco e do desempenho mecânico no estado endurecido.

A caracterização química por fluorescência de raios X revelou teores significativos de silício e alumínio na fração inorgânica do resíduo, associados principalmente às fibras de vidro. Esses elementos são reconhecidos por sua participação na formação de

produtos hidratados do tipo C-S-H e C-A-S-H, indicando a existência de potencial pozolânico latente, especialmente quando o material é submetido a moagem fina e tratamentos térmicos adequados [12]. Os ensaios de perda ao fogo e calorimetria exploratória diferencial permitiram avaliar o comportamento térmico do resíduo e definir condições ótimas de processamento.

O tratamento térmico a 600 °C mostrou-se eficiente na degradação da matriz polimérica, predominantemente composta por resina epóxi, sem comprometer a integridade da fração inorgânica [13] [14] . Em contrapartida, temperaturas superiores a 700 °C apresentaram indícios de alterações térmicas indesejáveis, possivelmente relacionadas à sinterização ou degradação parcial das fibras de vidro, o que pode afetar negativamente o desempenho do material em matrizes cimentícias.

A análise microestrutural por MEV evidenciou que a interação entre o resíduo e a pasta de cimento ocorre principalmente por ancoragem mecânica, promovida pela penetração da matriz cimentícia entre os filamentos de fibra de vidro.

Observou-se, contudo, a presença de uma zona de transição interfacial com maior porosidade, atribuída ao efeito de parede e à natureza hidrofóbica dos polímeros residuais. Apesar disso, foram identificadas regiões com formação de produtos hidratados adicionais na interface, sugerindo que os constituintes silicoaluminosos do resíduo podem contribuir para o adensamento local da ITZ [15] [16].

De forma geral, os resultados indicam que o desempenho das matrizes cimentícias contendo resíduos de pás eólicas está fortemente associado ao controle da granulometria, ao empacotamento das partículas e às condições de processamento térmico. Esses fatores se mostram determinantes para a mitigação das limitações inerentes ao material e para a maximização de seus benefícios técnicos e ambientais [17].

4.0 Conclusões Preliminares

Os resultados obtidos indicam a viabilidade técnica inicial da incorporação de resíduos de pás eólicas descomissionadas em matrizes cimentícias, desde que adequadamente processados. A trituração do material em malha de 3,00 mm resultou em distribuição granulométrica compatível com a faixa de areias finas definida pela NBR 7211, viabilizando sua utilização como substituto parcial de agregado miúdo.

A caracterização química por FRX evidenciou a presença de silício e alumínio na fração inorgânica do resíduo, sugerindo potencial reativo latente quando empregado como material cimentício

suplementar. Ensaio térmicos indicaram que o tratamento a 600 °C promove a degradação eficiente da matriz polimérica sem comprometer a integridade das fibras de vidro, enquanto temperaturas superiores a 700 °C podem induzir alterações estruturais indesejáveis.

A análise microestrutural revelou que a interação entre o resíduo e a matriz cimentícia ocorre predominantemente por ancoragem mecânica, embora a presença de porosidade na zona de transição interfacial esteja associada à natureza hidrofóbica da fase polimérica residual.

De forma geral, os resultados preliminares indicam que o desempenho das matrizes cimentícias contendo resíduos de PRFV está diretamente relacionado ao controle granulométrico, ao empacotamento das partículas e às condições de processamento térmico, sendo promissora sua aplicação tanto como substituto de agregado miúdo quanto como material suplementar.

5.0 Referências

- [1] M. Y. Shen, Z. H. Guo, and W. T. Feng, “A study on the characteristics and thermal properties of modified regenerated carbon fiber reinforced thermoplastic composite recycled from waste wind turbine blade spar,” *Compos. B Eng.*, vol. 264, no. April, p. 110878, 2023, doi: 10.1016/j.compositesb.2023.110878.
- [2] H. Heng, F. Meng, and J. McKechnie, “Wind turbine blade wastes and the environmental impacts in Canada,” *Waste Management*, vol. 133, no. February, pp. 59–70, 2021, doi: 10.1016/j.wasman.2021.07.032.
- [3] Marcel Scinocca, “‘Cemitério’ de pás eólicas continua a existir em Sorocaba,” Sorocaba, SP, 2020. [Online]. Available: <https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/cemiterio-de-pas-eolicas-continua-a-existir/>
- [4] I. C. de Almeida Ferreira, S. Paciornik, and F. de Andrade Silva, “Microstructural investigation of concretes with recycled aggregates using X-ray microtomography,” *Journal of Building Engineering*, vol. 84, p. 108487, May 2024, doi: 10.1016/j.jobe.2024.108487.
- [5] D. Trento, F. Faleschini, V. Revilla-Cuesta, and V. Ortega-López, “Improving the early-age behavior of concrete containing coarse recycled aggregate with raw-crushed wind-turbine blade,” *Journal of Building Engineering*, vol. 92, p. 109815, Sep. 2024, doi: 10.1016/J.JOBE.2024.109815.
- [6] A. B. de N. T.- ABNT, “NBR 7211: Agregados para concreto-Especificação Aggregates for concrete-Specification,” *Associação Brasileira de Normas Técnicas*, pp. 1–15, 2005, [Online]. Available: www.abnt.org.br
- [7] ABNT, “Ensaio-de-Compressão-de-Corpos-de-Prova-Cilíndricos-de-Concreto,” 2018.
- [8] F. Colangelo, A. Petrillo, and I. Farina, “Comparative environmental evaluation of recycled aggregates from construction and demolition wastes in Italy,” *Science of*

- the Total Environment*, vol. 798, p. 149250, 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.149250.
- [9] Y. Chen, L. Mishnaevsky, and J. Beauson, “Solvolysis of novel recyclable composites for next-generation wind turbine blades: Computational analysis and the role of defects,” *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.*, vol. 201, Feb. 2026, doi: 10.1016/j.compositesa.2025.109406.
- [10] G. Giacoppo *et al.*, “Preliminary characterization of wind turbine blade waste by solvolysis, microwave-assisted extraction, and comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry,” *Journal of Chromatography Open*, vol. 9, May 2026, doi: 10.1016/j.jcoa.2025.100301.
- [11] C. S. Poon, Z. H. Shui, and L. Lam, “Effect of microstructure of ITZ on compressive strength of concrete prepared with recycled aggregates,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 18, no. 6, pp. 461–468, 2004, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2004.03.005.
- [12] W. Zhang, H. Yu, B. Yin, A. Akbar, and K. M. Liew, “Sustainable transformation of end-of-life wind turbine blades: Advancing clean energy solutions in civil engineering through recycling and upcycling,” *J. Clean. Prod.*, vol. 426, no. July, 2023, doi: 10.1016/j.jclepro.2023.139184.
- [13] V. Revilla-Cuesta, M. Skaf, V. Ortega-López, and J. M. Manso, “Raw-crushed wind-turbine blade: Waste characterization and suitability for use in concrete production,” *Resour. Conserv. Recycl.*, vol. 198, no. July, 2023, doi: 10.1016/j.resconrec.2023.107160.
- [14] W. Yang, K. H. Kim, and J. Lee, “Upcycling of decommissioned wind turbine blades through pyrolysis,” *J. Clean. Prod.*, vol. 376, no. September, p. 134292, 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2022.134292.
- [15] S. Diamond and J. Huang, “The ITZ in concrete - A different view based on image analysis and SEM observations,” *Cem. Concr. Compos.*, vol. 23, no. 2–3, pp. 179–188, 2001, doi: 10.1016/S0958-9465(00)00065-2.
- [16] R. Lorenzoni, M. Tinoco, S. Paciornik, and F. de Andrade Silva, “The use of X-ray microtomography to investigate the shear behavior of hybrid fiber reinforced strain hardening cementitious composites,” *Journal of Building Engineering*, vol. 43, no. May, 2021, doi: 10.1016/j.jobe.2021.103126.
- [17] K. Pender and L. Yang, “Regenerating performance of glass fibre recycled from wind turbine blade,” *Compos. B Eng.*, vol. 198, no. June, 2020, doi: 10.1016/j.compositesb.2020.108230.